

Vědecký výbor veterinární

**PREVALENCE A VLASTNOSTI *KLEBSIELLA PNEUMONIAE*
SENSU STRICTO V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO
PŮVODU Z TRŽNÍ SÍTĚ ČESKÉ REPUBLIKY**

**Karpíšková Renáta, Kolářková Ivana,
Brodíková Kristýna, Machala Miroslav**

ŘÍJEN 2022

**Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta**

Obsah

Abstrakt	3
Abstract	4
1 Úvod	5
2 Cíl studie	6
3 Materiál a metodika	6
3.1 Vzorky potravin	6
3.2 Průkaz KPN z potravin rostlinného původu	7
3.3 Izoláty KPN humánního a animálního původu	7
3.4 Identifikace a charakterizace izolátů KPN	7
3.4.1 Extrakce bakteriální DNA	7
3.4.2 Identifikace izolátů KPN	7
3.4.3 Detekce genů kódujících virulenci a kapsulárního serotypu K	7
3.5 Testování rezistence k antimikrobikům	8
4 Výsledky	10
5 Závěry	16
5.1 Doporučení pro SVS	16
6 Reference	17

Abstrakt

Tato studie, vypracovaná pro Vědecký výbor veterinární, se zabývá prevalencí *Klebsiella pneumoniae* (KPN) v potravinách rostlinného původu a stanovením virulence a rezistence k antimikrobikům u získaných izolátů. Cílem bylo navrhnout a ověřit kultivační postup průkazu klebsiel v potravinách a porovnat výsledky prevalence, rezistence a virulence získané v této studii s výsledky typizace KPN od lidí a zvířat. Pro průkaz *Klebsiella pneumoniae* v potravinách byla popsána a ověřena kultivační metoda, vycházející z testování 25 g vzorku, neselektivního pomnožení v pufrované peptonové vodě a následného vyočkování na chromogenní médium pro klebsiely. Celkem bylo vyšetřeno 51 vzorků balené zeleniny určené k přímé spotřebě, vzorky pocházely z 8 různých zemí. Ve 24 vzorcích byla potvrzena přítomnost bakterií KPN (47 %).

Sledování specifických genů virulence a fenotypu rezistence nepotvrdilo šíření hypervirulentních a/nebo multirezistentních kmenů potravinami rostlinného původu. Porovnání virulence a rezistence s kmeny humánními a animálními ukázalo, že virulentní a rezistentní kmeny jsou izolovány nejčastěji z dýchacích cest lidí, o něco méně často ze zvířat. Potraviny rostlinného původu z pohledu virulence a rezistence k antimikrobikům nepředstavují pro spotřebitele zdravotní riziko. Ze studie však vyplývá, že jiná situace se dá očekávat u potravin živočišného původu, např. u prasat, kde se vyskytly kmeny s typem rezistence ESBL i kmeny s vysokým virulenčním skóre.

Abstract

This study, prepared for the Scientific Veterinary Committee, deals with the prevalence of *Klebsiella pneumoniae* (KPN) in food of plant origin and the determination of virulence and antimicrobial resistance in the isolates obtained. The aim was to design and validate a culture procedure for the detection of klebsiella in food samples and to compare the results of prevalence, resistance and virulence obtained in this study with the results of typing of KPN from humans and animals. For the detection of *Klebsiella pneumoniae* in food, a culture method was described and validated based on testing a 25 g sample, non-selective enrichment in buffered peptone water with subsequent plating on a chromogenic medium for klebsiella. A total of 51 samples of ready-to-eat packaged vegetables from 8 countries were tested. The presence of KPN was confirmed in 24 samples (47 %).

Screening for specific virulence genes and phenotype resistance did not confirm the spread of hypervirulent and/or multidrug-resistant strains through food of plant origin. Comparison of virulence and resistance with human and animal strains showed that virulent and resistant strains are isolated most frequently from the respiratory tract of humans, and somewhat less frequently from animals (especially pigs).

Foods of plant origin do not pose a health risk to consumers in terms of virulence and resistance to antimicrobials, but the study shows that a different situation can be expected for foods of animal origin, especially from pigs, where strains with ESBL-type resistance as well as strains with high virulence scores have occurred.

1 Úvod

Klebsiella pneumoniae (*K. pneumoniae*, KPN) jsou gramnegativní bakterie vyskytující se přirozeně v prostředí (např. ve vodě a půdě). Mohou být také přirozenou součástí mikrobioty trávicího a dýchacího traktu lidí a zvířat.

K. pneumoniae je považována za komenzální bakterii, ale někteří zástupci tohoto druhu jsou vybaveni faktory virulence a/nebo geny rezistence k antibiotikům. Tyto bakterie zodpovídají také za nosokomiální infekce se závažným klinickým průběhem (sepsé, pneumonie, meningitidy), zejména ve spojení s vícečetnou lékovou rezistencí (MDR) způsobují závažné, život ohrožující a obtížně léčitelné infekce (WHO, 2017; Wyres a Holt, 2018).

KPN produkující širokospektré betalaktamázy (extended-spectrum beta-lactamases, ESBL), hydrolyzují β -laktamový kruh a způsobují rezistenci bakterií k penicilinům, cefalosporinům všech generací a monobaktamům. Nejedná se o více virulentní kmeny, ale problematické jsou z důvodu obtížné antibiotické terapie a možnosti dalšího šíření plasmidově vázané rezistence (Kurittu a kol., 2021).

KPN bývají izolovány i u nehospitalizovaných pacientů, a to typicky u infekcí močových cest nebo pneumonií (Ballén a kol., 2021). Popsány byly také invazivní kmeny, které způsobují závažná onemocnění jako jsou např. meningitidy či jaterní abscesy. Mohou se podílet na vzniku rakoviny tlustého střeva (např. kmeny produkující kolibaktin). Jejich výskyt byl nejprve zaznamenán v asijských zemích, v současnosti jsou hlášeny i z mnoha vyspělých zemí světa (Shon a kol. 2013). Charakteristická je pro ně přítomnost faktorů virulence: siderofory - aerobaktin, salmochelin, kolibaktin a zvýšená produkce slizového pouzdra (hypermucoid phenotype) (Lam a kol., 2021).

Nárůst infekcí vyvolaných rezistentními a/nebo hypervirulentními KPN představuje závažný zdravotnický problém, prevalence těchto bakterií mimo zdravotnická zařízení stále není dostatečně prostudována. Některé hypervirulentní kmeny v Asii získaly rezistenci ke karbapenemům a postupně se šíří i do Evropy (Heiden a kol., 2020).

Vzhledem k široké ekologické distribuci KPN u zvířat a v životním prostředí se v posledních letech hovoří i o potravinových surovinách jako možných zdrojích, podílejících se na kolonizaci lidí. V současné době není detekce a identifikace KPN *sensu stricto* integrována do programů mikrobiologického dozoru nad potravinami. Chybí také standardizované postupy pro jejich detekci v potravinách.

2 Cíl studie

Cílem této studie je:

- sledování výskytu *Klebsiella pneumoniae sensu stricto* v potravinách rostlinného původu z tržní sítě ČR,
- ověřit vhodný kultivační postup k jejich detekci v potravinách,
- u získaných izolátů klebsiel zhodnotit jejich virulenci a fenotyp rezistence k antimikrobikům,
- získané informace porovnat s vlastnostmi humánních a animálních izolátů,
- vyhodnotit význam potravin rostlinného původu při šíření multirezistentních a virulentních KPN.

3 Materiál a metodika

3.1 Vzorky potravin

V rámci studie byly nakupovány vzorky balené zeleniny určené k přímé spotřebě (RTE ready-to-eat) (syrová zelenina určená k přímé konzumaci bez oplachu pitnou vodou). Jednalo se zejména o čerstvé salátové směsi, klíčky a výhonky rostlin, hotové „raw“ pokrmy a nápoje (smoothie) a bylinky. Celkem bylo v tržní síti (řetězce Albert, Billa, Frutisimo, Kaufland, Sklizeno, Tesco) nakoupeno 51 vzorků z 8 zemí, detailní informace o nakoupených vzorcích jsou uvedeny v tabulce č. 1. Vzorky byly po nákupu uloženy v chladicí tašce a neprodleně převezeny do laboratoře, kde byly uchovávány při 4 °C maximálně po dobu 24 hodin a následně analyzovány. U žádného výrobku nebyla překročena doba minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby.

Tabulka 1: Země původu a kategorie vzorků balených ready-to eat potravin

Země původu	Počet vzorků	KATEGORIE ZELENINOVÝCH VÝROBKŮ			
		Salát / směs	Klíčky a výhonky	Pokrmy a nápoje	Bylinky
Barma*	3	0	3	0	0
ČR	28	16	8	3	1
EU	1	1	0	0	0
Itálie	8	8	0	0	0
Maďarsko	1	1	0	0	0
Maroko	2	0	0	0	2
Německo	1	0	0	0	1
Nizozemí	2	1	1	0	0
Polsko	5	2	0	3	0
Celkem	51	29	12	6	4

*Semena byla naklíčena v ČR

3.2 Průkaz KPN z potravin rostlinného původu

Dvacet pět gramů z každého vzorku bylo asepticky homogenizováno za použití Stomacheru v 225 ml pufrované peptonové vody (PPV) (Oxoid, Velká Británie) a inkubováno při 37 °C po dobu 18-24 hodin, aerobně. Po pomnožení bylo 10 µl PPV inokulováno na selektivní médium HiCrome Klebsiella Selective Agar (HiMedia, Indie) a SCAI agar (Simmons citrátový agar, Liofilchem Itálie) s přidávkem myoinositolu, (Natural Nutrition, CZ) a inkubováno aerobně při 37 °C přes noc. Z každé misky byly izolovány 1-3 suspektní kolonie KPN k další confirmaci metodou PCR.

3.3 Izoláty KPN humánního a animálního původu

V období let 2021-2022 byly ve spolupráci s laboratořemi pro rutinní klinickou diagnostiku získány izoláty KPN humánního (120) a animálního (37) původu.

3.4 Identifikace a charakterizace izolátů KPN

3.4.1 Extrakce bakteriální DNA

K extrakci bakteriální DNA byla použita lýza varem. Suspektní kolonie byly promyty v 1 ml fyziologického roztoku, poté odstředěny při 11 000 ot./10 min. Po slítí supernatantu a přidání 200 µl sterilní destilované vody byl vzorek inkubován v suché lázni při teplotě 95 °C/20 min, odstředěn při 12 000 ot./6 min a supernatant byl použit pro PCR.

3.4.2 Identifikace izolátů KPN

Izoláty KPN byly confirmovány metodou multiplex PCR (Chander a kol., 2011). Potvrzené izoláty KPN byly před další typizací skladovány v glycerinovém médiu při -80 °C. Seznam ve studii použitých primerů je uveden v tabulce 2.

3.4.3 Detekce genů kódujících virulenci a kapsulárního serotypu K

Sledováním přítomnosti genů *iucA*, *ybtS* a *clbB* kódujících biosyntézu sideroforů aerobaktinu, yersiniabaktinu a kolibaktinu (Russo a kol., 2018; Johnson a kol., 2008 a Compain a kol., 2014) metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) byla provedena základní charakterizace získaných kmenů KPN. Skóre virulence (1-5) bylo definováno dle Lam a kol. (2021), kritéria

jsou uvedena v tabulce 3. Kapsulární serotypy K1 a K2 (genotyp) byly detekovány metodou PCR dle Lin a kol. (2014).

3.5 Testování rezistence k antimikrobikům

Rezistence/citlivost byla k souboru 12 antibiotik hodnocena diskovou difuzní metodou dle kritérií CLSI (2019). Byly použity následující disky s antibiotiky od společnosti Oxoid (Velká Británie): ampicilin - AMP (10 µg), amoxicilin klavulanát - AMC (30 µg), cefotaxim - CTX (30 µg), meropenem - MEM (10 µg), chloramfenikol - C (30 µg), streptomycin - S (10 µg), gentamicin - CN (10 µg), trimetoprim/sulfametoxazol - STX (25 µg), trimetoprim - W (5 µg), tetracyklin - TE (30), ciprofloxacin - CIP (5 µg), aztreonam - ATM (30 µg).

Tabulka 2: Primery k základní charakterisaci kmenů *Klebsiella pneumoniae*

Název	Sekvence	Velikost produktu	Reference
<i>Klebsiella</i> spp. (<i>gyrA</i>)	CGCGTACTATACGCCATGAACGTA ACCGTTGATCACTTCGGTCAGG	441 bp	Chander <i>et al.</i> , 2011
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (<i>rpoB</i>)	CAACGGTGTGGTTACTGACG TCTACGAAGTGGCCGTTTTC	108 bp	Chander <i>et al.</i> , 2011
aerobactin siderophore biosynthesis (<i>iucA</i>)	AATCAATGGCTATTCCCGCTG CGCTTCACTTCTTTCCTGACAGG	239 bp	Russo <i>et al.</i> , 2018
yersiniabactin siderophore biosynthesis (<i>ybtS</i>)	GAC GGA AAC AGC ACG GTA AA GAG CAT AAT AAG GCG AAA GA	242 bp	Compain <i>et al.</i> , 2014
colibactin (<i>clbB</i>)	GAT TTG GAT ACT GGC GAT AAC CG	579 bp	Johnson <i>et al.</i> , 2008
capsular serotype K1	CCA TTT CCC GTT TGA GCA CAC GGTGCTCTTTACATCATTGC GCAATGGCCATTTGCGTTAG	1283 bp	Lin <i>et al.</i> , 2014
capsular serotype K2	GACCCGATATTCATACTTGACAGAG CCTGAAGTAAAATCGTAAATAGATGGC	641 bp	Lin <i>et al.</i> , 2014

Tabulka 3: Stanovení virulenčního skóre dle Lam a kol. (2021)

V skóre	<i>ybtS</i> - yersiniabaktin	<i>clbB</i> - kolibaktin	<i>iucA</i> – aerobaktin
0	negativní	negativní	negativní
1	pozitivní	negativní	negativní
2	(pozitivní)	pozitivní	negativní
3	negativní	negativní	pozitivní
4	pozitivní	negativní	pozitivní
5	pozitivní	pozitivní	pozitivní

Pracovní postup kultivačního stanovení KPN, konfirmace izolátů, stanovení rezistence k antimikrobikům a detekce genů virulence je schematicky uvedena v obrázku 1.

Obrázek č. 1: Pracovní postup k detekci, identifikaci a charakterizaci KPN ze vzorků potravin rostlinného původu

4 Výsledky

Celkem bylo vyšetřeno 51 vzorků balené zeleniny určené k přímé spotřebě (čerstvé salátové směsi, klíčky a výhonky rostlin, hotové „raw“ pokrmy, smoothie a bylinky). Vzorky pocházely z 8 různých zemí. Ve 24 vzorcích byla potvrzena přítomnost bakterií KPN (47 %). Detailní informace o původu pozitivních vzorků a charakteristice izolátů KPN jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Z provedených analýz vyplývá, že pomnožení vzorku v PPV a jeho následné vyočkování na selektivní média je vhodným postupem pro detekci sledovaných bakterií. Médium HiCrome Klebsiella Selective Agar vykazoval vyšší záchyty než SCAI agar, protože růst kolonií *Klebsiella* spp. na tomto médiu nebyl dostatečně diskriminační. Na tomto médiu se objevovala širší škála zbarvení od žluté po žluto-zelenou (obrázek 2) a identifikace bakterií KPN tak nebyla vždy jednoznačná. Jako primární médium proto doporučujeme chromogenní agar pro stanovení klebsiel např. HiCrome Klebsiella Selective Agar, jako doplňkové (sekundární) médium je možné použít médium SCAI.

Obrázek 2. Růst bakterií rodu *Klebsiella* na médiích Simmons citrátový agar (vlevo) a na médiu HiCrome Klebsiella Selective Agar (vpravo).

Vyšetřováním zeleninových salátů a kuřecího masa se zabývali také Rodrigues a kol. (2022). Ve studii, které se účastnilo 5 laboratoří (Dánsko, Irsko, Itálie, Francie a Rakousko) bylo vyšetřeno 145 vzorků zeleninových salátů a 43 bylo pozitivních na přítomnost KPN (29,7 %). Mezi státy byly zjištěny velké rozdíly v prevalenci KPN. Nejvyšší záchyty byly prokázány ve Francii, kde bylo vyšetřeno 25 vzorků a 23 bylo pozitivních na přítomnost KPN (92 %).

Nejnižší výskyt byl zaznamenán v Irsku, ze 30 vzorků salátů byl pozitivní na přítomnost KPN jen jeden vzorek (3,3 %). Dánsko vykazovalo 13,3 %, Rakousko 20 % a Itálie 30 % pozitivních nálezů KPN. Pro průkaz bakterií *Klebsiella pneumoniae* autoři použili metodu qPCR a kultivační metodu s využitím média SCAI, ve které však dosahovali ještě nižší prevalence výskytu KPN (20,7 %). Výsledky naší studie s použitím kultivace na chromogenním agaru pro klebsiely a SCAI vykazují v porovnání se studií Rodrigues a kol. (2022) více než dvojnásobně vyšší počet pozitivních nálezů (47 %).

Na základě sledování přítomnosti genů virulence bylo použito stanovení virulenčního skóre 0 – 5 zohledňující zvyšující se riziko, pokud je detekován jeden nebo více genů, a to v tomto pořadí: yersiniabaktin < kolibaktin < aerobaktin.

U izolátů z potravin rostlinného původu nebyly sledované geny zjištěny kromě 5 případů, kdy byl detekován gen *ybtS*, což představuje nízké virulenční skóre 1 (graf 1). Pouze u jednoho kmene byl detekován gen pro kapsulární sérotyp K1. Výskyt kmenů s K1 v potravinách rostlinného původu potvrzuje také studie autorů Hartantyo a kol. (2020), ve které byly izolovány z chilli papriček (1/9), salátu (1/8) a mrkve (1/3). Sérotypy K1 a K2 jsou často popisovány u kmenů s produkcí aerobaktinu. Díky těmto virulenčním faktorům jsou častěji spojeny s nozokomiálními infekcemi se závažnějším průběhem onemocnění (Siu a kol., 2011). Pro porovnání byla virulence sledována také u kmenů ze zvířat, konkrétně z prasat (21) a domácích mazlíčků (16). U domácích mazlíčků byly zjištěny obdobné výsledky jako u kmenů z potravin rostlinného původu. Ve čtyřech případech byl detekován gen *ybtS* a virulenční skóre tak nebylo vyšší než 1 (graf 1). Naopak u kmenů z prasat byly detekovány i geny pro aerobaktin (*iuc*) samostatně (8/21), což odpovídá virulečnímu skóre 3, nebo aerobaktin současně s yersiniabaktinem (7/21), které se řadí do skóre 4. Výskyt genů *iuc* u prasat popisuje i studie autorů Klaper a kol. (2021), ve které byl tento gen *iuc* detekován u 19 % kmenů (94).

V naší studii byl gen pro kolibaktin zjištěn pouze u kmenů humánního původu (38/120). Virulence se u těchto KPN významně lišila v závislosti na původu. U kmenů izolovaných z uroinfekcí převažovalo virulenční skóre 0 nebo 1 (66/77). V porovnání s tím, u kmenů získaných z dýchacích cest dominovalo virulenční skóre 5 (28/43). Výsledky jsou uvedeny v grafu 2.

Tabulka 4: Původ pozitivních vzorků a charakteristika *Klebsiella pneumoniae*

Označení KPN	Země původu	Typ vzorku	Složení směsi	Serotyp		Virulence				Rezistence	
				K1	K2	V skóre	ybtS	iucA	clbB	AMP	ESBL
KL164	ČR	salát	čekanka kadeřavá, čekanka červená, polníček	-	-	0	-	-	-	+	-
KL165	ČR	salát	salát frisée, římský salát, čekanka červená	-	-	1	+	-	-	+	-
KL224	Itálie	salát	endívie kadeřavá, čekanka listová, radicchio	-	-	0	-	-	-	+	-
KL225	Itálie	salát	ledový salát	-	-	1	+	-	-	+	-
KL226	ČR	salát	ledový salát, čekanka kadeřavá, endívie, mrkev, bílé zelí	-	-	0	-	-	-	+	-
KL227	ČR	salát	frisée, escarola, radicchio, polníček	-	-	0	-	-	-	+	-
KL228	ČR	klíčky a výhonky	hrách	-	-	0	-	-	-	+	-
KL229	Polsko	pokrm	ječmen, bulgur, zelená čočka, rukola, červená řepa	-	-	1	+	-	-	+	-
KL231	Nizozemsko	klíčky a výhonky	klíčky mungo	+	-	0	-	-	-	-	-
KL232	ČR	salát	rukola, polníček	-	-	0	-	-	-	+	-
KL233	Barma	klíčky a výhonky	fazole baby mungo	-	-	0	-	-	-	+	-
KL247	Maďarsko	salát	endívie, ledový salát, salát frisée	-	-	1	+	-	-	+	-
KL248	Polsko	salát	frisée, escarola, radicchio, rukola	-	-	1	+	-	-	+	-
KL267	Barma	klíčky a výhonky	fazole baby mungo	-	-	0	-	-	-	+	-
KL268	Barma	klíčky a výhonky	čočka, fazole baby mungo, vojtěška	-	-	0	-	-	-	+	-
KL269	ČR	klíčky a výhonky	hrášek - mladé výhonky	-	-	0	-	-	-	+	-
KL270	ČR	klíčky a výhonky	ředkvička - mladé výhonky	-	-	1	+	-	-	+	-
KL271	ČR	klíčky a výhonky	hořčice - mladé výhonky	-	-	1	+	-	-	-	-
KL272	ČR	klíčky a výhonky	kedlubna - mladé výhonky	-	-	0	-	-	-	-	-
KL273	ČR	klíčky a výhonky	hrách	-	-	0	-	-	-	-	-
KL274	ČR	klíčky a výhonky	ředkvička	-	-	0	-	-	-	-	-
KL276	Nizozemsko	salát	baby mrkev	-	-	0	-	-	-	-	-
KL277	Itálie	salát	rukola	-	-	0	-	-	-	-	-
KL278	ČR	nápoj	řepa, celer, citron, mrkev, jablko	-	-	0	-	-	-	-	-

Vysvětlivky: Virulenční skóre 1-5 (Lam a kol. 2021)

Testování rezistence KPN k 10 antibiotikům vykazalo příznivý výsledek. Všechny kmeny izolované z potravin rostlinného původu byly k testovaným látkám citlivé. Rezistence k ampicilinu je pro bakterie rodu *Klebsiella* přirozená, vlivem chromosomálně vázaných beta-laktamáz třídy A (Stock a Wiedmann, 2001). V již výše zmíněné studii Rodrigues a kol. (2022) byla u kmenů izolovaných ze vzorků zeleniny zjištěna také rezistence k trimetoprimu, trimetoprim/sulfametoxazolu a tetracyklinu. U žádného z kmenů KPN izolovaných ze zeleniny v naší studii nebyla zjištěna rezistence typu ESBL, zatímco ve studii Rodrigues a kol. (2022) byly detekovány 2 kmeny nesoucí gen CTX-M-15.

V porovnání s kmeny izolovanými ze zvířat byla zjištěna rezistence typu ESBL u tří izolátů. V jednom případě se jednalo sťer z kůže u psa, ve dvou případech byly izoláty získány z feces koček.

Nejvyšší výskyt ESBL kmenů byl zaznamenán v humánní populaci (23 %). Celkem 18 (77) izolátů pocházelo z uroinfekcí a 6 (43) bylo izolováno z dýchacích cest. Virulenční skóre je u kmenů ESBL uvedeno v grafu 3.

Graf 1: Zastoupení izolátů *Klebsiella pneumoniae* dle virulenčního skóre v potravinách rostlinného původu, u prasat a domácích mazlíčků

Graf 2: Zastoupení izolátů *Klebsiella pneumoniae* humánního původu (izolované z moči a dýchacích cest) dle virulenčního skóre

Graf 3: Zastoupení humánních izolátů *Klebsiella pneumoniae* dle rezistence typu ESBL e virulenčního skóre

5 Závěry

Pro průkaz *Klebsiella pneumoniae* v potravinách byla popsána a ověřena kultivační metoda, vycházející z testování 25 g vzorku, neselektivního pomnožení v PPV a následného vyočkování na chromogenní médium pro klebsiely. V této studii byla zjištěna vysoká prevalence (47 %) KPN v RTE potravinách rostlinného původu, což potvrzuje širokou ekologickou distribuci těchto bakterií.

Sledování specifických genů virulence současně nepotvrdilo šíření hypervirulentních a/nebo multirezistentních kmenů potravinami rostlinného původu. Porovnání virulence a rezistence s kmeny humánními a animálními ukázalo, že virulentní a rezistentní kmeny jsou izolovány nejčastěji z dýchacích cest lidí, o něco méně často u zvířat (zejména prasat). Potraviny rostlinného původu z pohledu virulence a rezistence k antimikrobikům nepředstavují pro spotřebitele zdravotní riziko, ze studie však vyplývá, že jiná situace se dá očekávat u potravin živočišného původu, kde se zejména u prasat vyskytly kmeny s typem rezistence ESBL i kmeny s virulenčním skóre 4.

5.1 Doporučení pro SVS

Z dosažených výsledků vyplývá, že na rozdíl od potravin rostlinného původu jsou potravinové suroviny živočišného původu zdrojem multirezistentních a virulentních klebsiel a mohou se podílet na šíření KPN nejen v přírodním prostředí, ale také do humánní populace.

6 Reference

- Ballén, V., Gabasa, Y., Ratia, C., Ortega, R., Tejero, M., Soto, S., 2021 Antibiotic resistance and virulence profiles of *Klebsiella pneumoniae* strains isolated from different clinical sources. *Fron.Cell. Infect. Microbiol.* 11:738223.
- Clinical Laboratory Standard Institute, 2019. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 27th ed. CLSI Supplement M100. Wayne, PA: CLSI 2019.
- Compain, F., Babosan, A., Brisse, S., Genel, N., Audo, J., Ailloud, F., Kassis-Chikhani, N., Arlet, G., Decre, D., 2014. Multiplex PCR for Detection of Seven Virulence Factors and K1/K2 Capsular Serotypes of *Klebsiella pneumoniae*. *Journal of Clinical Microbiology* 52, 4377-4380.
- Chander, Y., Ramakrishnan, M., Jindal, N., Hanson, K., Goyal, S., 2011. Differentiation of *Klebsiella pneumoniae* and *K. oxytoca* by Multiplex Polymerase Chain Reaction. *International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine* 9, 138-142.
- Hartantyo, S., Chau, M., Koh, T., Yap, M., Yi, T., Cao, D., Gutierrez, R., Ng, L., 2020. Foodborne *Klebsiella pneumoniae*: Virulence Potential, Antibiotic Resistance, and Risks to Food Safety. *Journal of Food Protection* 83, 1096-1103.
- Heiden, S.E., Hübner, NO., Bohnert, J.A. *et al.*, 2020. A *Klebsiella pneumoniae* ST307 outbreak clone from Germany demonstrates features of extensive drug resistance, hypermucoviscosity, and enhanced iron acquisition. *Genome Med* 12, 113. <https://doi.org/10.1186/s13073-020-00814-6>
- Johnson, J., Johnston, B., Kuskowski, M., Nougayrede, J., Oswald, E., 2008. Molecular Epidemiology and Phylogenetic Distribution of the *Escherichia coli* pks Genomic Island. *Journal of Clinical Microbiology* 46, 3906-3911.
- Klaper, K., Hammerl, J., Rau, J., Pfeifer, Y., Werner, G., 2021. Genome-Based Analysis of *Klebsiella* spp. Isolates from Animals and Food Products in Germany, 2013-2017. *Pathogens* 10:573.
- Kurittu, P., Khakipoor, B., Aarnio, M., Nykasenoja, S., Brouwer, M., Myllyniemi, A., Vatunen, E., Heikinheimo, A., 2021. Plasmid-Borne and Chromosomal ESBL/AmpC Genes in *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* in Global Food Products. *Frontiers in Microbiology* 12.
- Lam, M., Wick, R., Watts, S., Cerdeira, L., Wyres, K., Holt, K., 2021. A genomic surveillance framework and genotyping tool for *Klebsiella pneumoniae* and its related species complex. *Nature Communications* 12.

- Lin, J. C., Koh, T. H., Lee, N., Fung, C. P., Chang, F. Y., Tsai, Y. K., Ip, M., Siu, K., 2014. Genotypes and Virulence in serotype K2 *Klebsiella pneumoniae* From Liver Abscess and Non-Infectious Carriers in Hong Kong, Singapore and Taiwan. *Gut Pathog.* 6, 1–7. doi: 10.1186/1757-4749-6-21
- Rodrigues, C., Desai, S., Passet, V., Gajjar, D., Brisse, S., 2022. Genomic evolution of the globally disseminated multidrug-resistant *Klebsiella pneumoniae* clonal group 147. *Microbial Genomics* 8.
- Russo, T., Olson, R., Fang, C., Stoesser, N., Miller, M., MacDonald, U., Hutson, A., Barker, J., La Hoz, R., Johnson, J., HVKPIG, HVKPIG, 2018. Identification of biomarkers for differentiation of hypervirulent *Klebsiella pneumoniae* from classical *K. pneumoniae*. *Journal of Clinical Microbiology* 56.
- Shon, A.S., Bajwa, R.P.S., Russo, T.A., 2013. Hypervirulent (hypermucoviscous) *Klebsiella pneumoniae*: a new and dangerous breed. *Virulence*, 4, 107-118.
- Siu, L.K, Fung, C.P., Chang F.Y., Lee, N., Yeh, K.M., Koh, T.H., Ip, M., 2011. Molecular typing and virulence analysis of serotype K1 *Klebsiella pneumoniae* strains isolated from liver abscess patients and stool samples from noninfectious subjects in Hong Kong, Singapore and Taiwan. *J. Clin. Microb.* 49, 3761-376.
- Stock, I., Wiedemann, B., 2001. Natural antibiotic susceptibility of *Klebsiella pneumoniae*, *K. oxytoca*, *K. planticola*, *K. ornithinolytica* and *K. terrigena* strains. *J. Med. Microb.*, 50, 396-406.
- World Health Organization, 2017. Global Priority List of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics.
- Wyres, K.L, Holt, K.E., 2018. *Klebsiella pneumoniae* as a key trafficker of drug resistance genes from environmental to clinically important bacteria. *Curr. Opin. Microbiol.* 45, 131-139.